

INGLIZCHA SIYOSIY FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING LEKSIK-SEMANTIK GURUHLARI

Nigora Halbekova Ummatkulovna

O'zbek tili, adabiyoti va folklori instituti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20195242>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda siyosiy iborashunoslikning kelib chiqishi, ob'ekti va vazifalari xususida fikr yuritiladi. Hozirgi kunda ingliz tilidagi siyosiy iboralar leksik-semantik jihatdan guruhlariga ajratilib, ingliz liderlarining siyosiy nutqlari o'rganildi va o'zbek tilidagi mavjud siyosiy iboralar bilan solishtirildi. Ayni vaqtda ingliz va o'zbek tilidagi siyosiy iboralarni to'g'ri va qusursiz tarjima qilishning eng muqobil yechimi sifatida siyosiy iboralar lug'atini tuzish tavsiya qilindi.

Kalit so'zlar: O'zbek tili, ingliz tili, siyosiy ibora, lug'at, siyosiy nutq, globallashuv.

Abstract. This study discusses the origin, object and tasks of political phraseology. Currently, political phrases in English are divided into lexical-semantic groups, political speeches of English leaders are studied and compared with existing political phrases in Uzbek. At the same time, it is recommended to compile a dictionary of political phrases as the most alternative solution for the correct and flawless translation of political phrases in English and Uzbek.

Keywords: Uzbek language, English language, political phrase, dictionary, political speech, globalization.

Аннотация. В данном исследовании рассматриваются происхождение, объект и задачи политической фразеологии. В настоящее время политические фразы в английском языке делятся на лексико-семантические группы, изучаются и сравниваются политические речи английских лидеров с существующими политическими фразами на узбекском языке. Одновременно рекомендуется составить словарь политических фраз как наиболее оптимальное решение для корректного и безупречного перевода политических фраз на английский и узбекский языки.

Ключевые слова: узбекский язык, английский язык, политическая фраза, словарь, политическая речь, глобализация.

So'nggi vaqtlarda o'zbek tilshunosligida birin-ketin yangi yo'nalishlar paydo bo'ldi va rivojlana boshladi. Jumladan, psixolingvistika, sotsolingvistika, gender tilshunoslik va hokazo. Bu yo'nalishlar qatorida siyosiy tilshunoslik tushunchasi ham, davr talabi bilan takomillasha boshladi. Jahon tilshunosligida siyosiy tilshunoslik tushunchasi, dunyoda globallashuv jarayonlarining tezlashishi va davlatlar o'rtasida muloqt qilishga katta ehtiyoj his qilingan bir vaziyatda yuzaga keldi. BMT, Jahon Banki, Yunesko, UNICEF kabi butun dunyodagi xalqlar va millatlarni birlashtirgan xalqaro tashkilotlarning faoliyat yuritishiga qaramasdan, global dunyo yanada jipsroq muloqot (connection)ga ehtiyoj his qilmoqda. Kuchli davlatlar o'z pozitsiyalarini sekin-astalik bilan siyosat maydoniga tashviq qilayotgan bir davrda, Til siyosatning asosiy muloqot quroliga aylandi. Vaholanki, XXI asr texnika va texnologiya yuksak darajada rivojlanayotgan bir asrda, o'zaro siyosiy munosabatlar yanada ijtimoiy muloqot orqali muammo va masalalrga yechim topishga yo'l topmoqda. Mana shu yuqoridagi sabablar va jarayonlar

siyosiy tilshunoslikni yuzaga kelishiga zamin hozirladi. Siyosiy tilshunoslikning eng asosiy ob'ekti siyosiy nutqdir. Ushbu tadqiqotimizda siyosiy nutq va uning eng asosiy bezagi hisoblangan frazeologik birliklar haqida to'xtalib o'tmoqchimiz.

Siyosiy nutq bo'yicha tadqiqotlar hozirgi vaqtda xalqaro munosabatlarning rivojlanishi va o'sishi tufayli dolzarbdir. Madaniyatlararo muloqotga bo'lgan ehtiyoj va madaniyatlararo almashinuv, siyosiy nutq, xususan, siyosatchilar nutqi turli shakllardagi idiomalarga boy, ba'zan esa o'zgarmasdir. Tadqiqot davomida siyosiy nutqda frazeologik birliklarning asosiy vazifalari: tinglovchilarga ta'sir o'tkazish, jamoatchilik fikrini o'rganish, jamoatchilikni harakatga undash, siyosatchi va fuqarolar o'rtasida yaqinroq aloqa o'rnatish, siyosiy nutqlarni tahlil qilish degan fikrga geldik.

Ma'lumki, AQSh va Buyuk Britaniya siyosiy arboblari, shuningdek, siyosiy vakillar og'zaki va yozma muloqotning bir qismi sifatida idiomalardan foydalanadilar. Dunyo liderlari o'zlarining siyosiy nutqlarida idiomatik iboralarning o'ziga xos ma'nolarini namoyon qilishadi. Ovro'po va Osiyo liderlarining siyosiy nutqlarida istifoda qiladigan frazeologik birliklarni qiyosiy tahlil qilganimizda, ularning hammasi ham chet tillarida ekvivalentiga ega emasligiga guvoh bo'ldik. Bu har bir madaniyatning o'ziga xosligi va mentalitetdagi farqlar bilan bog'liq bo'lib, bu madaniyatlararo muloqot jarayonini biroz murakkablashtiradi. Masalan, **Political football** frazasi to'g'ridan to'g'ri o'zbek tiliga yoki boshqa turkiy tillarga *siyosiy futbol* shaklida tarjima qilinadi. Aslida esa uning ma'nosi "doimiy muammo" yani, "barcha muhokama qiladigan, biroq doimiy hech kim yechim topmaydigan masalalarga" nisbatan ishlatiladi. Sharq mamlakatlarida futbol so'zi mavjud bo'lsada, ammo uni siyosiy iboraning tarkibi sifatida ishlatmaymiz. Albatta yuqoridagi inglizcha siyosiy ibora futbol sport turning vatani Angliya hisoslansa, uning kelib chiqishi joyi bilan iboraning ma'nosi assosiyatsiya qilingan degan fikrdamiz. Shunday ekan, ingliz tilidagi siyosiy iboralarni leksik-semantik jihatdan guruhlariga ajratib o'rganish, mavzuni yanada izchil tadqiq qilishga yordam beradi. Demak inglizcha siyosiy frazemalarni quyidagi guruhlariga ajratish mumkin:

1. Tabiat hodisalari bog'liq idiomalar (to fall through the cracks, to chase the rainbow)
2. Tarixiy, diniy va falsafiy ishoralarli idiomalar (founding fathers, good-will, good);
3. Inauguratsiyalarda va siyosiy faoliyat tugagandan so'ng siyosatning uzluksizligiga ishora qiluvchi idiomalar (lame duck, curtain falls, pay tribute, bring gratitude, face up to big challenges, look up to someone, by heart, hark back, hopeless gloom, play lead role, look forward to, look for, hold back, put forward);
4. Ranglar hamda muammo va muvaffaqiyatsizliklarga e'tiborni qaratishga qaratilgan idiomalar (stuck in the rut, fall apart, red line, back down, talk the talk, not walk the walk, bear the burden, get a free ride, be a one-lane highway, start the engine rolling, violate the red line, draw a line in the sand, give pink slips).
5. Sport yoki o'yin nomlari bilan bog'liq idiomalar (Playing politics, political football, power play, play the leading role).
6. Hayvonlar nomi bilan bog'liq idiomalar . (Dark horse, lame duck, wag the dog, a bitter pill of swallow, a legal eagle, a cat and a mouse game).
7. Joy nomlari bilan bog'liq idiomalar (Taking the high road, Banana Republic, Middle of Nowhere, Close to home, Go places, Downing Street)
8. Sabzavot, meva va o'simlik nomlari bilan bog'liq idiomalar (Political hot potato, one bad apple spoils the lot).

9. Taom nomlari bilan bog'liq idiomalar. (Pork barrel, big cheese, bring home the bacon, have bigger fish to fry, in the soup, too many cooks spoil the broth).
10. Kasalliklar nomi bilan bog'liq siyosiy idiomalar (Spin doctor, a sick system/nation, the economy is anaemic canser, in the body politic).
11. Inson yoki tarixiy shaxslar nomlari bilan bog'liq siyosiy idiomalar ("Tariff of Abominations" (Associated with Andrew Jackson) "Fabian Tactics" (Quintus Fabius Maximus) "Jacksonian democracy", "Lunatic fringe", "Jeffersonian democracy", "Camelot (or "Jack Kennedy)", Read my lips, Give me hell Harry).
12. Inson tana a'zolari bilan bog'liq siyosiy idiomalar (by heart, head for head body political, on its last legs, bleeding-heart is liberal, foot-in-mouth disease, to be up in arms).

Ko'rinib turibdiki, ingliz tilidagi siyosiy iboralarning yasalishi har xil motiv so'zlarga asoslangan. Ular o'rtasidagi assotsiyasiyani anglash uchun albatta maxsus ingliz tilida tuzilgan siyosiy idiomalar lug'atiga ko'z yugurtirish kerak bo'ladi. Ingliz tilida idioma fhrase so'zlari deyarli bir xil ma'no uchun termin sifatida keladi. O'zbek tilida ibora, fraza, frazeologizm va frazeologik birlik tushunchalari bir xil termin o'laroq ishlatilgani singari. Ingliz tilida "idioma" so'zi 17-asrdayoq o'ziga xos lingvistik iboralarni ifodalash uchun ishlatila boshlangan. Terminning tilshunoslikka kiritilishi ko'pincha ingliz tilshunosi Logan Parasoll Smit (L.P. Smit) ning ingliz idiomalarini o'rgangan faoliyati bilan bog'liq. U **idiom** so'zi ingliz tilida fransuzcha **idiotisme** atamasini tushuntirish uchun ishlatiladi, ya'ni: ingliz tiliga xos bo'lgan iboralarning grammatik tuzilishini ko'rsatish uchun ishlatiladi, garchi ko'pincha bu iboralarning ma'nolarini grammatik va mantiqiy jihatdan tushuntirib bo'lmaydi (Назарова Е. А. ИДИОМЫ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.887). Idioma va frazeologik birliklarni tizimli o'rganish keyinchalik boshlangan bo'lib, ularning xususiyatlarini tushunishga 20-asr boshlarida fransuz tilshunosi Sharl Balli asosiy hissa qo'shgan. Ilk marotaba Kunin tarafidan tuzilgan **Inglizcha iboralar lug'atida** bu terminlarga duch kelamiz. Ancha avval tuzilgan lug'atlarda esa faqat bitta termin faol qo'llanilgan. Taxminlarga qaraganda aynan idiom so'zi ilmiy termin sifatida ingliz va dunyo tilshunosligiga olib kirilgan va taklif qilingan. Idioma termini turkiy tillarga xos bo'lgan tilshunosligi termini emas. Ingliz olimlari o'rtasida aniq bir kelishuvga asosan, emg mashhur ingliz grammatika kitoblarida barcha olimlar tomonidan bitta yagona termini qo'llash bo'yicha yakdil fikrga kelishganligi chalkashliklar va xatoliklarni oldini olishga yordam bergan. Terminologiya bo'yicha ingliz tilidagi ko'plab manbalarda bir xil termin ishlatilganligi judayam ijobiy hodisadir.

After the financial scandal, the minister is really in the soup. (Moliyaviy janjaldan keyin vazir juda **og'ir ahvolga tushib qoldi**). Keltirilgan gapda, **soup-sho'rva** so'zi siyosiy iboraning asosiy ma'nosini izohlashga motiv so'z sifatida tanlangan. Albatta, eng avvalo hayolimizga ovqat nomining siyosiy idiomaga qanday aloqasi bor degan savol keladi. Bir qarashda ular o'rtasida hech qanday bog'liqlik yo'qdek tuyuladi. Ushbu idioma 20-asrning boshlarida Qo'shma Shtatlarda paydo bo'lganligi haqida fikrlar mavjud. Taxminlarga ko'ra, o'sha davrda odamlar murakkab vaziyatni tasvirlash uchun "sho'rva" so'zini metafora sifatida ishlatgan. Xaos metaforasi: sho'rva - bu ingredientlar aralashgan va bir-biriga bog'langan aralashma. Ibora majoziy ma'noda qo'llangan bo'lib, hamma narsa bir-biri bilan chambarchas bog'langan tartibsiz va hal qilish qiyin bo'lgan tartibsizlikning markazida bo'lishni anglatadi. Dastlab slang tarzida

foydalanilgan bo'lsa keyinchalik ommalashgan va u asta-sekin umumiy ingliz tilining bir qismiga aylangan.

*We need to get rid of that **bad egg** in our party.* (Partiyamizdagi bu yaramasdan qutulishimiz kerak). Ba'zi manbalar ibora 19-asrda ingliz xususiy maktablarida o'quvchilarning xarakterini tasvirlash uchun qo'llanilgan jargondan kelib chiqqanligini ko'rsatadi. Odatda "yaramas odam", "chirigan olma" yoki "ishonchsiz inson" ma'nolarini ifodalash uchun inglizlar undan foydalanishadi.

*You should take the prime minister's promises **with a pinch of salt**.* (Bosh vazirning va'dalarini zarracha qabul qilish kerak). Pliniy Pontiya qiroli Mitridat VI tomonidan ishlab chiqilgan antidot retseptini keltiradi. Ushbu retsept antidot samarali bo'lishi uchun uni och qoringa "bir chimdim tuz bilan" (cum grano salis) olish kerakligini ko'rsatdi. Vaqt o'tishi bilan bu "tuz zaharni zararsizlantiradi" iborasi zararli (yolg'on) ma'lumotni "yutadigan" qilish ramziga aylandi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, agar siz shubhali ma'lumotni yutishdan oldin unga ozgina tuz bilan (yoki ehtiyotkorlik bilan) yaqinlashsangiz, u sizni zaharlamaydi. Bu lotin iborasi (cum grano salis) ingliz tilida 17-asrdan boshlab "ehtiyotkorlik bilan yondashmoq" ma'nosida qo'llanilgan. The reform failed because **too many cooks** were involved in the process. Islohot muvaffaqiyatsizlikka uchradi, chunki jarayonga juda ko'p rahbarlar jalb qilingan. Someone from the inner circle **spilled the beans** to the press. Mening yaqin doiramdan kimdir matbuotga gullab qo'yibdi. He is a **big cheese** in the local party branch U mahalliy partiya bo'limida katta obro'ga ega. The United States president was a **lame duck** amid the presidential election campaign. Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti saylov kampaniyasi paytida allaqachon hukumatni qo'ldan boy bergan edi, mag'lubiyatga uchragan edi oqsoqlangan o'rdak edi. Keltirilgan inglizcha siyosiy iboralarning barchasi, guvohi bo'lganimizdek, siyosiy liderlarning xalq bilan muloqot vaqtida o'ta ahamiyatli, davlat va hukumat qaror va qonunlarni tushunarli hamda ta'sirli qilib yetkazib berishga xizmat qilgan. Eng qadimgi davrlardan, aniqrog'i ilk davlatchilik asoslariga tamal toshi qo'yilgan kundan boshlab, siyosiy frazalar siyosiy nutqlarning asosiy bezagi bo'lgan. Amerikaning ilk davlat rahbari Jorj Vashington 1789 yildan hukumatga rahbarlik qilishni boshlagan bo'lsa, bugungi kungacha Amerika hukumatida 47 ta prezident hukmronlik qildi. Shu davr mobaynida davlat rahbarlari o'zlarining siyosiy nutqlari va vaziyatni yuqori darajada baholovchi siyosiy frazeologik birliklarni ishlatish bilan, Amerika xalqini ortlaridan ergashtira olgan. Ular tomonidan aytilgan eng aqlli va ma'naviy fikrlar, ularni tarix bo'yicha obro' va e'tibor qozonishlariga hissa qo'shgan. Bizningcha, agar siyosiy iboralar tilda mavjud bo'lmaganida, siyosatning oddiy matndan farqi qolmas edi. Shunday holatlar bo'lishi mukinki, davlat rahbarlari emotsionallik va turli his-tuyg'ularini ochiqdan-ochiq ifodalay olmasliklari mumkin. Biroq ular o'z nutqlarida, shunday bir frazema ishlatadiki, ular nutqni, sizning asl maqsadingizni ifoda qilishni osonlashtiradi

Siyosatchi kelajakka, birinchi navbatda, ishonchning tiklanishiga katta umid bildiradi hukmida aks ettirilgan hukumatda "Men esa odamlar ishonadigan siyosiy tizimni xohlayman va yana bir bor yuqoriga qarang" [16]. Idioma "yuqoriga qara birovga» — yordam so'rab (kimgadir) murojaat qilmoq; (birovga) umid bog'lamoq; (birovga) hurmat bilan qarash - o'z fikrini yanada yorqinroq ifodalashga yordam beradi - odamlarning o'zlariga bo'lgan hurmatini qaytarish ma'nosini ifodalaydi. hukumat.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Belinskaya NA. Anglo-russkii slovar' idiom, ustoichivyykh vyrazhenii = English-Russian dictionary of idioms, stable expressions. Moscow, Znanie; 2003. 63 p. (In Russ.).
2. Vinareva LA., Yanson VV. Angliiskie idiomy = English Idioms. Moscow, Logos-M; 2008. 384 p. (In Russ.)
3. Korpus sovremennogo amerikanskogo angliiskogo yazyka = Corpus of Contemporary American English. Available from: <https://www.english-corpora.org/coca> (accessed 29.04.2022) (In Russ.).
4. Russko-Angliiskii slovar = Russian-English dictionary. Available from: <https://slovar-vocab.com/russian-english/dictionary.html> (accessed 29.04.2022) (In Russ.).
5. Obshchii angloyazychnyi sait = General English dictionary. Available from: <https://www.usingenglish.com> (accessed 01.04.2022) (In Russ.)